

Lic. Dayami Estevez Azahares

dayamiestevez@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-2330-313X>

IPU Flort Crombet Guantánamo, Cuba.

Dr. C. Yamilé Garcia Bonnane

garciabonnaneyamile@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3542-4965>

Universidad de Guantánamo, Cuba.

Dr. C. Carlos Moreira Carbonel

cmc8739@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6650-0436>

Universidad de Guantánamo, Cuba.

Cómo citar este texto:

Estevez Azahares, D., Garcia Bonnane, Y., Moreira Carbonell, C. (2025). El proceso de construcción textual. Una mirada en el preuniversitario. REME. No. 2, Vol. I. septiembre, 2025. Pp. 35-46. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17755312>

Recibido: julio de 2025

Aceptado: 14 de agosto de 2025

Publicado: noviembre de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN TEXTUAL. UNA MIRADA EN EL PREUNIVERSITARIO

THE TEXTUAL CONSTRUCTION PROCESS. A LOOK AT THE PREUNIVERSITY

Dayami Estevez Azahares

Licenciada en Español y Literatura. IPU Flort Crombet Guantánamo

<https://orcid.org/0009-0005-2330-313X>

dayamiestevez@gmail.com

Yamilé García Bonnane

Doctora en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Guantánamo, Cuba

<https://orcid.org/0000-0003-3542-4965>

garcibonnaneyamile@gmail.com

Carlos Moreira Carbonell

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Guantánamo, Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-6650-0436>

cmc8739@gmail.com

...

Correspondencia: dayamiestevez@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo ofrece una mirada al proceso de construcción textual en el preuniversitario. So ofrece un ejemplo con las pautas que se requieren para la orientación didáctica en el proceso de construcción textual. Con ello se brinda, a los profesores, una vía didáctica para la dinámica de la construcción textual, que coadyuvará al razonamiento lógico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la construcción textual con las ayudas que se requieren para el logro de los objetivos de construcción y al perfeccionamiento en el desarrollo de habilidades de los estudiantes para su modo de actuación en sus proyectos de vida.

Palabras clave: construcción textual, preuniversitario, enseñanza-aprendizaje.

Abstract

This investigation offers a look at the process of textual construction in high school. So offers an example with the guidelines that are required for the didactic orientation in the textual construction process. With this, teachers are provided with a didactic path for the dynamics of textual construction, which will contribute to logical reasoning in the teaching-learning process of textual construction with the aids that are required to achieve the construction objectives. and to the improvement in the development of students' skills for their way of acting in their life projects.

Keywords: textual construction, pre-university, teaching-learning.

INTRODUCCIÓN

Para los estudiantes del Preuniversitario en Cuba, son muchas las demandas lingüísticas y cognitivas asociadas con la construcción textual, que no han logrado generalizar en experiencias de aprendizajes previas. Ello constituye una serie de desafíos para su enseñanza-aprendizaje; asimismo

constituye un reto mayor para el profesor, integrar esas debilidades académicas de sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción textual

En la Educación en el Preuniversitario el educando debe desarrollar las capacidades implicadas en el uso de la lengua y por tanto lograr el desarrollo ascendente de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural, es decir que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito para comunicarse de manera afectiva en distintas situaciones y contextos. Para alcanzar ese fin es necesario que desarrollen las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir mediante la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas en el proceso de construcción de textos. Las indagaciones empíricas sobre la práctica de construcción textual en el preuniversitario, además de la práctica pedagógica de los autores de esta investigación, permiten expresar que los estudiantes presentan carencias en para construcción de textos; ello se corresponde con las dificultades siguientes:

- Inadecuado proceder de los estudiantes en la estructuración del texto.
- Carente aplicación de los elementos cohesivos en la construcción del texto.
- Insuficiencias en el trabajo con la consigna, el borrador y el acabado del texto.

En correspondencia con lo anterior, se plantea como objetivo ofrecer una mirada sobre el proceso de construcción textual en el preuniversitario, en aras de ofrecer algoritmo de trabajo como herramienta metodológica del profesor, con orientaciones precisas que favorezcan dicho proceso en la enseñanza-aprendizaje de Español - Literatura en este nivel educativo.

METODOLOGÍA

La construcción de textos es un elemento muy importante en la enseñanza de la lengua materna, tiene como objetivo principal que el estudiante adquiera un medio idóneo para expresarse con claridad y coherencia, para ello se precisa una preparación y formación que le permita razonar y comprender por sí solo sus pensamientos, emociones y sentimientos, para expresarlos con un lenguaje claro y concreto.

Este componente básico de la asignatura Español - Literatura ha experimentado transformaciones tanto conceptuales como didácticas y metodológicas, en correspondencia con las tendencias que se han desarrollado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes épocas. En la actualidad se trabaja con un modelo de preuniversitario enriquecido con los fundamentos del enfoque Histórico- Cultural como paradigma que asume la escuela cubana. Particularmente el paradigma vigotskiano favorece la capacidad de resolver independientemente y solucionar de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz.

También es asumido como principal basamento teórico y metodológico el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural que ha permitido la integración de los componentes funcionales (comprensión, análisis y construcción), para el proceso de comprensión- construcción de manera

coherente. Este enfoque se centra en la significación y prioriza tanto el trabajo con la teoría de los actos de habla (uso y función del texto) como el análisis de los niveles de la lengua desde una concepción semiótica del lenguaje. Aporta, una visión discursiva de la realidad y prioriza el estudio del discurso a partir de la interrelación de las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática y de la relación entre discurso, cognición y sociedad.

Se comparte el criterio de Roméu Escobar (2003) al considerar que el texto en su categoría fundamental constituye un enunciado comunicativo coherente, portador de un significado, que cumple una determinada función comunicativa (representativa, expresiva, artística) en un contexto determinado, que se produce con una determinada intención comunicativa y una determinada finalidad, que posibilita dar cumplimiento a ciertas tareas comunicativas para lo cual el emisor se vale de diferentes procedimientos comunicativos y escoge los medios lingüísticos más adecuados para lograrlo.

Asimismo, asumir este enfoque, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción de textos descriptivos, deben estar presentes y desarrollarse sus componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción, aun cuando se potencie o priorice uno, ya que se hallan en constante interacción, partiendo de que es un proceso en el que la relación que se establece entre ellos puede constituir un recurso metodológico para que contribuya al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes del preuniversitario.

La relación entre los componentes funcionales deviene también metodología o forma de proceder en la expresión oral y escrita de sus propios pensamientos, o lo que es lo mismo, la producción de textos; mediante ella los estudiantes se apropian de los conocimientos acerca de las estructuras de los diferentes tipos de textos a construir, según su función mediante la comprensión y el análisis. De ahí la importancia de considerar al estudiante como sujeto dinámico en el proceso valorativo de sus propias acciones de aprendizaje, esto le permite corregir, reajustar, regular su actividad y elevar el nivel de conciencia en lo que realiza.

Se es consecuente con que en la enseñanza de la construcción textual favorezca al conocimiento y empleo de las normas para el uso correcto: prosódicas, ortológicas, ortográficas, lexicales, gramaticales, textuales. Siempre debe tenerse presente la progresión hacia una didáctica del habla, como objetivo fundamental de la escuela para contribuir al desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural.

En la enseñanza-aprendizaje de la construcción textual son numerosos los investigadores que se destacan, entre ellos se encuentran García Alzola (1972); Cassany (1995); Charadeau (2001); Roméu Escobar (2007); Domínguez (2010). Estos investigadores concuerdan con que la construcción de textos se concibe como un proceso complejo en el que intervienen de manera interrelacionada factores socioculturales, emotivos o afectivos, cognitivos, físicos (viso – motores), discursivos, semánticos, pragmáticos y verbales.

En Guantánamo Planas (2004); Rodríguez (2004); Moreira Carbonell (2015); Moreira Carbonell, et. al. (2023); Cantillo (2015); Martínez (2019); García Bonnane (2019), en sus investigaciones realizan importantes aportaciones a la enseñanza-aprendizaje de la construcción textual, tomando como referente didáctico el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.

Se asume que “El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser contextualizado, desarrollador, personalológico y activo, de manera que posibilite la interiorización y la apropiación de conocimientos de la cultura, expresados en modos de pensar, actuar y aprender.” (Carbonell, 2012, p. 46)

Para esta investigación, según Roméu Escobar;

“La construcción textual se define como un proceso de significación a partir de los conocimientos, las capacidades y las habilidades que emplea el ser humano para comunicarse a través de discursos orales o escritos en los que se evidencia su personalidad y su cultura, en contextos específicos, ante un receptor determinado y teniendo en cuenta las variables lingüísticas y estilísticas de conformación de esos discursos.” (2003, p. 32)

En correspondencia con lo anterior;

“La construcción, como componente priorizado, permite el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita, y su práctica radica en la relación interna que establece con los procesos de comprensión y análisis, en tanto que, para poder construir, es necesario garantizar la preparación del estudiante sobre qué va a escribir (semántica), cómo va escribir (sintaxis) y en qué contexto (pragmática). Análisis y comprensión, garantizan efectividad en la construcción.” (Moreira Carbonell, 2015, p. 43)

Autores como Roméu Escobar (2003); Ligia y Garrido (2004) se refieren que la enseñanza de la construcción de textos requiere de tres etapas:

Etapa Orientación:

1. Expresan sus ideas con independencia, lo que contribuye a que se descubran las múltiples variantes significativas al tema.
2. Conocen nuevas palabras que el profesor introduce a partir de la observación de aspectos ignorados de la realidad.
3. Se ejercitan en el desarrollo de la habilidad objeto de estudio.
4. Organizan sus ideas en relación con el tema, con lo que queda conformado el plan para la producción del texto escrito.
5. Propone el título. Etapa Ejecución:

El estudiante lleva a cabo la redacción o lo que es igual produce el texto escrito para lo cual tendrá en cuenta: plan, tipo de texto, contexto, intención, finalidad, observaciones hechas por el profesor, respecto a los errores que pueden cometer y autoevaluación del trabajo. El maestro debe atender las diferencias individuales.

Etapa de control: Está referida a la revisión de los trabajos, para lo que se pueden aplicar se pueden aplicar diferentes técnicas de revisión en dependencia del nivel de desarrollo de los estudiantes. De forma general la construcción de textos descriptivos es un proceso complejo de composición de ideas alrededor de una temática determinada, con una intención y un fin comunicativo donde predomina la descripción como forma elocutiva.

Para este trabajo se asume lo expresado por Moreira Carbonell (2015) en Talleres de preparación de profesores, donde expresa que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción textual el profesor debe:

1. Pensar en: el tema, la información con que cuenta al respecto, el receptor, la finalidad o propósito y el tipo de texto
2. Esquematizar la organización del texto:
3. Proyectar mentalmente el texto.
4. Trazar en borrador ese proyecto o esquema.
5. Plantearse el propósito o finalidad de la escritura (Implica determinar si va a explicar, argumentar, describir, ejemplificar.)
6. Buscar y seleccionar información: ¿Qué sé sobre el tema y sobre qué aspecto debo buscar más información?
7. Traducir lo planificado: convertir las ideas en lenguaje escrito. Volcar en uno o varios borradores lo planificado hasta lograr el texto definitivo.
8. Establecer las dimensiones locales y globales: -Locales: Legibilidad, ortografía, el uso adecuado del léxico, los signos y presentación. Globales: Tiene en cuenta el tema, el tipo de texto, el receptor y el propósito. Esta dimensión debe ser corregida en todos los momentos del proceso
9. Releer
10. Volver a la planificación: El proceso de la puesta en texto puede interrumpirse porque este es inacabado.
11. Recurrir a estrategias de apoyo: búsqueda y selección bibliográfica y consulta de

diccionarios y otros materiales de apoyo.

12. Revisión y ajuste: Verificar la adecuación a la situación comunicativa: receptor o destinatario, tipo de texto y su estructura, propósito o finalidad y contexto
13. Controlar la coherencia y el estilo: la organización de las ideas, si estas se encuentran vinculadas entre sí y no presentan desconexiones, si ha evitado ambigüedades y controlar otros aspectos como: La ortografía, los signos de puntuación, la legibilidad y la presentación.
14. Plantearse las interrogantes siguientes:
 - ¿Se ajustó al tema, al propósito, tipo de texto, destinatario y al contexto de la situación?
 - ¿Cuántas y cuáles de las ideas expresadas se refieren al tema tratado?
 - ¿Escribió un título que exprese globalmente el tema y tipo de texto pedido?
 - ¿Se ajustó al registro adecuado de un texto descriptivo?
 - ¿Logra que su texto sea coherente? ¿Presenta errores de concordancia?
 - ¿Qué errores de léxico y de ortografía comete?
 - ¿Logró una extensión adecuada? ¿Expresa un cierre semántico de las ideas expresadas en el texto?

Finalmente, cuando en una versión se logre: coherencia y cohesión, ajuste a la situación comunicativa, total limpieza, correcta ortografía y léxico. Caligrafía adecuada, un título apropiado y el formato textual pedido, entonces este texto pueda ser leído por otros, se considera como texto definitivo. Finalmente, el autor puntualiza en la importancia de la atención al proceso de autocorrección hasta que el estudiante desarrolle la habilidad.

Se realizó una investigación – acción, con un enfoque cuanti-cualitativo, al trabajar de manera integral el proceso enseñanza - aprendizaje en la disciplina Español -Literatura y evaluar la efectividad de las actividades metodológicas propuestas. En el diagnostico se identificó las potencialidades de las disciplinas para la construcción textual en el preuniversitario.

Se trabajó con una población de 5 instituciones educativas de Preuniversitario en condiciones del III perfeccionamiento, con un total de 15 profesores y casi la matrícula completa de educandos de Preuniversitario del municipio Guantánamo. Se le aplicaron Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos: Entrevistas a profesores y directivos para conocer sus necesidades y percepciones, observación durante la implementación de las actividades, encuestas para recoger opiniones y niveles de satisfacción y análisis documental de planes de estudio y materiales

pedagógicos existentes. Estos resultados fueron analizados y se realizó la triangulación de datos para validar los resultados

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se ofrece un ejemplo de actividad docentes que favorece el proceso de construcción textual en el preuniversitario.

Para elaborar la actividad, se parte del estudio del programa de la asignatura Español-Literatura en 11no grado, su objetivo, las orientaciones metodológicas, la revisión de las actividades que se ofrecen en el libro de texto, sus limitaciones y potencialidades en aras de suplir las limitaciones para erradicar las dificultades de los estudiantes en la construcción de textos.

La actividad se relaciona con un juego, que se concreta en el proceso educativo y tiene en cuenta los componentes: objetivo, método, medios, procedimiento y forma de evaluación, además de llevar un título y explicaciones necesarias. En la actividad el profesor debe recordar, a los estudiantes, que en el proceso de construcción del texto descriptivo es de obligatorio cumplimiento algunos requisitos como son:

- La adecuada observación previa: captar detalles, características y matices que pueden variar y que solo una buena descripción puede advertir.
- La selección de los rasgos cara característicos o esenciales: seleccionar aquello que nos refleja con mayor vida y movimiento lo que queremos describir.
- Ordenar lógicamente las ideas: elaborar un esquema o plan para escribir. Tampoco debe olvidarse la selección oportuna y el empleo adecuado de adjetivos para el logro de colorido viveza y la expresividad. Al terminar la construcción se debe corroborar si se aprecia el debido orden.

Se deben aplicar preguntas de control, de manera que pueda controlarse el desarrollo de habilidades de construcción textual en los estudiantes. En la evaluación de los estudiantes debe tenerse en cuenta la fluidez, corrección (articulación y pronunciación), tono de voz y entonación general, riqueza y propiedad léxica, claridad y coherencia.

En la evaluación se deben considerar los aspectos siguientes:

- Ajuste al tema, a la situación comunicativa o a la habilidad pedida.
- Calidad de las ideas y suficiencia de los juicios expresados.
- Ordenamiento lógico de las ideas y de las partes o segmentos del texto o discurso.
- Empleo acertado de los conectores a nivel intra e inter oracional y a nivel textual entre

unos párrafos o segmentos y otros.

- Concordancias establecidas (entre artículos y sustantivos, sustantivos y adjetivos y núcleos del sujeto y del predicado) como expresión de la cohesión y coherencia a nivel oracional y textual.
- Delimitación de oraciones y de párrafos o segmentos en los textos o discursos.
- Ajuste a las normas de presentación.
- Ajuste a las normas ortográficas y textuales en correspondencia con los tipos de textos y soportes en los que estos aparecen.

Actividad. Juego

Título: Adivina adivinador

Objetivo: Construir un texto descriptivo mediante el empleo del código verbal y no verbal para el desarrollo de habilidades comunicativas en el uso del lenguaje verbal y gestual.

Método: Lectura y actividades creadoras, elaboración conjunta.

Procedimientos: preguntas y respuestas.

Medios: libro de texto, lámina, voz del profesor, pizarra.

El aula se dividirá en equipos y realizarán el siguiente ejercicio a modo de juego:

La profesora entregará, a dos de los equipos, dos láminas en las que se reflejan objetos diferentes (una para cada uno), sin que los demás equipos puedan observarlas (solamente los integrantes del equipo podrán observar la lámina entregada por la profesora a su equipo, sin mostrarla a los otros equipos).

- a) Un equipo describe un objeto solo apoyándose en gestos, sin emplear palabras y sin decir el nombre.
- b) Otro equipo describe el otro objeto, esta vez solo empleando palabras, sin apoyarse en gestos y sin decir el nombre.
- c) Los demás equipos, deberán construir un texto en el que se describa el objeto. Deberán escribir un título que exprese globalmente el tema y tipo de texto pedido.

Se procede a la auto revisión de los textos a partir de las interrogantes siguientes:

- ¿Se ajustó al tema, al propósito, tipo de texto y al contexto de la situación?

- ¿Cuántas y cuáles de las ideas expresadas se refieren al tema tratado?
- ¿Escribió un título que exprese globalmente el tema y tipo de texto pedido?
- ¿Se ajustó al registro adecuado de un texto descriptivo?
- ¿Logra que su texto sea coherente? ¿Presenta errores de concordancia?
- ¿Qué errores de léxico y de ortografía comete?
- ¿Logró una extensión adecuada?
- ¿Expresa un cierre semántico de las ideas expresadas en el texto?

CONCLUSIONES

El estudio de la construcción textual en el preuniversitario permitió constatar que ha transitado por diferentes tendencias, desde un enfoque normativo, con el empleo de métodos reproductivos, hasta el cognitivo, comunicativo y sociocultural favorecedor de habilidades para el proceso constructivo del texto y por consiguiente, el desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural en los estudiantes.

- Los referentes teóricos y metodológicos permitieron fundamentar el tratamiento a la construcción de textos en la asignatura Español-Literatura, esencialmente el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural que sirvió como principal referente didáctico para el desarrollo de las actividades profesoras elaboradas.
- La actividad elaborada favorece la preparación de los estudiantes en el proceso de construcción de textos; así pueden enfrentar la tarea y sistematizar los conocimientos que reciben según el plan de estudio correspondiente.

REFERENCIAS

Cantillo, A. (2015). *Concepción teórico-metodológica del tratamiento de la construcción de textos científicos escritos en la formación del Licenciado en Educación Español y Literatura*. [Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana Cuba].

Cassany, D. (1995). *La cocina de la escritura*. Barcelona: Anagrama.

Charaudeau, P. (2001). De la competencia social de comunicación a las competencias discursivas. *Revista latinoamericana de estudios del discurso*, 1(1), 7-22.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9015079>

Domínguez, I. (2010). *Comunicación y texto*. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

- García Alzola, E. (1972). *Lengua y Literatura*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- García Bonnane, Y. (2019). *La orientación didáctica a la inferencia en preuniversitario*. [Tesis. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba].
- Ligia, M., Garrido, S. (2004). *Comprensión, análisis y construcción de textos*. Editorial Pueblo y Educación.
- Martínez, O. (2019). *La orientación didáctico-constructiva de textos literarios*. [Tesis Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba].
- Moreira Carbonell, C. (2015). Metodología para la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna como nodo interdisciplinar. *EduSol*, 15(52), 1-15.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5678405>
- Moreira Carbonell, C., García Bonnane, Y. (2022). La orientación didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción textual. *Revista pedagogía y Sociedad*. 2022. ISSN: 1608-3784.
<http://revistas.uniss.edu.cu/index/php/pegagogía-y-sociedad/article/view/1517>
- Moreira Carbonell, C., García Bonnane, Y., Garbey, S. C. (2023). Niveles de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción textual. *EduSol*, (1), 13.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9538428>
- Planas, M. M. (2004). *El uso de conectores textuales en las relaciones oracionales del proceso de construcción textual*. [Tesis de Maestría. Ciencias de la educación. La Habana].
- Rodríguez, G. L. (2004). *Alternativa metodológica para el desarrollo de la construcción textual en la clase de Práctica integral del español*. [Tesis de maestría. ISP. "Raúl Gómez García". Guantánamo].
- Roméu Escobar, A. (2003). *Acerca de la enseñanza de la lengua y la literatura*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Roméu Escobar, A. (2007). *El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura*. Pueblo y Educación, La Habana.
<https://bida.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/8633/Libro%20Enfoque%20cognitivo%20C%20comunicativo%20y%20sociocultural.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la

Redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la Redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.